

BOEKBESPREKINGEN

„HET FIDEICOMMIS DE RESIDUO”. Praeadviesen uitgebracht door Dr J. R. H. Bruining en Prof. Mr A. Pitlo. Behandeld in de Algemene Vergadering van de Broederschap der Candidaat-Notarissen te Middelburg op 13 Juni 1952. 167 bldz.

door Prof. Mr J. Valkhoff

De rechtsgeschiedenis der fideicommissen of erfstellingen over de hand — uitvoerig beschreven door Achterberg en onlangs nog door notaris Martens, weshalve zowel Buining, als ook Pitlo meenden zich in hun bovenvermelde praeadviesen vrijwel of geheel van historische beschouwingen te mogen onthouden (blz. 4 en blz. 76, noot 6) — leert hoe een rechtsinstelling in verschillende tijden een verschillende betekenis en functie kan hebben en hoe de beoordeling, de waardering en de populariteit van een rechtsinstituut in de loop der tijden kunnen wisselen. Evenals bijvoorbeeld bij staatsrechtelijke instituten als het koningschap en de gratie ziet men hier in het civielrecht het voortbestaan en — na een verbod — herleven van de rechtsinstelling, deels met andere betekenis en andere functie: de fideicommissen onder de absolute monarchie in Frankrijk i.v.m. het grootgrondbezit, de adel en de familie-eigendom; de aversie daartegen en de radicale afschaffing in 't begin van de Franse revolutie, de latere herleving van de fideicommissen enz. Typisch blijkt hier ook de rol van politieke revoluties — door Marx „locomotieven der geschiedenis” genoemd — in de rechtsontwikkeling: het radicale verbod van 1792 „schoot zijn doel voorbij” (Buining) en het fideicommis kwam in andere vorm weer terug. In onze eigen tijd demonstreerde de Russische revolutie dit nog sterker: in 1917 schaften de bolsjewiki immers het gehele erfrecht met één penne-streek af, maar met de N.E.P. moest men daarop terugkomen en sindsdien is het erfrecht in de U.S.S.R. meer en meer in ere hersteld en zelfs weer grondwettelijk (artikel 10 G.W. 5 Dec. 1936) gewaarborgd.

Bij de betekenis van het fideicommis de residuo (erfstelling of legaat over de hand in hetgeen de erfgenaam onvervreemd en onverteerd zal nalaten) in de moderne tijd demonstreert zich duidelijk de invloed van de economische, financiële en monetaire verhoudingen in de maatschappij. Toen de echtgenote naar Nederlands recht nog geen versterf-erfgename in de eerste groep was, werd veelal het bij testament als legaat toegekend vruchtgebruik van de gehele nalatenschap gebruikt om haar na de dood van haar man een behoorlijk bestaan te waarborgen, maar ook na de wetswijziging van het jaar 1923, welke de echtgenoot een versterfportie bracht gelijk met de kinderen uit het huwelijk, deed het vruchtgebruik der gehele nalatenschap dienst, waarbij voorkomen werd, dat, bij kinderloos huwelijk, de goederen uit de familie van de erflater zouden gaan. Dit is allemaal goed en wel als de economische, financiële en fiscale verhoudingen zo zijn, dat men van de vruchten van het kapitaal behoorlijk kan bestaan. Wanneer dit laatste niet het geval is, ziet men gebeuren, dat men zijn toevlucht neemt tot een andere rechtsfiguur en wel het fideicommis de residuo, waarbij de langstlevende echtgenoot immers als bezwaarde niet alleen over de vruchten van het kapitaal, maar ook over het vermogen mag beschikken. Bekend mag verondersteld worden, dat de situatie tegenwoordig veelal een zodanige is: verarming, nivellering. Vooral de praeadviseur Pitlo wijst hierop op blz. 73 („Er zijn tijden, waarin een bedachtzaam mens van de revenuen van een bescheiden vermogen kan leven”, gevolgd door „Er zijn ook tijden, waarin een bedachtzaam mens van de revenuen van een groot vermogen niet kan leven”). Genoemd hadden kunnen worden te lage huurprijzen, te lage pachtprijzen, te lage renten, dividendstop, hoge belastingen enz. Daarbij komt het sterk dynamisch karakter der moderne economische verhoudingen, de wisselende conjuncturen en ook politieke factoren. Deze feitelijke maatschappelijke verhoudingen leiden tot een toeneming van de populariteit van het fideicommis de residuo tegenover het legaat van het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. Beide praeadviseurs wijzen op deze drang (blz. 2, 73, 79). De geschreven wetteksten betreffende het fideicommis in het Burgerlijk Wetboek bleven sinds 1838, het jaar van de codificatie van ons burgerlijk recht, onveranderd, maar de toepassing der betreffende wetbepalingen blijkt verschillend te zijn in verschillende tijden met verschillende behoeften. De „rechtelijke werkelijkheid” (H. Sinzheimer in zijn „De taak der rechtssociologie”, 1935) wijzigde zich. Zo is ook de toenemende juridisch-wetenschappelijke belangstelling voor het fideicommis de residuo in de laatste jaren te verklaren. Symptomatisch is, dat, terwijl in 1951 Martens hierover schreef in het fraaie gedenkboek „Het Testament”, dit jaar het Hoofdbestuur van de Broederschap der Candidaat-Notarissen dit onderwerp, waarover tot nu toe betrekkelijk weinig moderne juridische literatuur bestaat, aan de orde stelde.

Nu kan de wettelijke regeling van een rechtsinstituut hetzij begunstigend, hetzij be-

lemmerend voor de verdere ontwikkeling en voor de toepassing ervan werken. Van dit laatste is ten onzede de uiterst beknopte en gebrekkige wettelijke regeling van de commanditaire vennootschap in het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel een voorbeeld, nog versterkt door de sterk becritiseerde rechtspraak van ons hoogste rechtscollege inzake het ontbreken van een afgescheiden vermogen met werking tegen derden bij de commanditaire vennootschap — zelfs c.v. op aandelen — met één behorend vennoot (H.R. 4 Jan. 1937, N.J. 1937, 568; het geval Erik Schaper). Ook de wettelijke regeling van het fideicommiss de residuo in het Burgerlijk Wetboek (artt. 1036, 1037 en 1038 B.W.) kan als voorbeeld genoemd worden. Beide praeadviseurs, Buining en Pitlo, karakteriseren de wettelijke regeling in ons land als „primitief“, „onvolledig“, „duister“, „verwarrend“ en „tegenstrijdig“ (blz. 1, 14 en 75). De wettekst laat inderdaad talrijke problemen, die hier rijzen — hieronder zullen wij er enkele van de door de beide praeadviseurs behandelde noemen —, onopgelost. Rechtspraak over het fideicommiss de residuo is er weinig, zoals er in 't algemeen weinig over erfrechtzaken geprocedeerd wordt. Pitlo wijst er terecht op „dat erfrechtvraagstukken zelden het notariaat verlaten“ „zodat de rechtspraak op dit terrein dun gezaaid is“ (blz. 76). Als illustratie hiervan wil ik nog noemen het feit, dat er sinds het jaar 1881 geen arrest van de Hoge Raad meer gekomen is over de bekende rechtsvraag of de legataris bij een legaat van een of meer bepaalde zaken een zakelijk, dan wel een persoonlijk recht tot afgifte van het legaat tegen de erfgenamen heeft, welke vraag thans in het algemeen — met sterke juridische argumenten tegenover de Hoge Raad — in laatstgenoemde zin beantwoord pleegt te worden, zodat de arresten van 1861 en 1881 als weinig gezaghebbend aangemerkt mogen worden.

Hierboven werd geconstateerd, dat de tegenwoordige economische en financiële verhoudingen de keuze van een fideicommiss de residuo in de hand werken. Daarnaast bespeurt men ook de invloed van de moraal, de zeden op het recht. Reeds op de eerste pagina van zijn praeadvies vestigt Buining de aandacht op „de in de laatste jaren steeds meer op de voorgrond tredende eis van een behoorlijke weduwenverzorging“ en wijst op het bepaalde arrest van de Hoge Raad van 30 November 1945 inzake de natuurlijke verbintenis (de Visser-Harms). Ook Pitlo bespreekt dit — volgens de Grooth in zijn Leidse inaugurele rede van 1947 „het gehele erfrecht revolutionnerende“ — arrest na de constatering: „Het arrest de Visser-Harms echter heeft de aandacht van het notariaat gericht op het fideicommiss de residuo“ (blz. 79).

Hoeveel netelige problemen er naar aanleiding van de gebrekkige wettelijke regeling van het fideicommiss de residuo rijzen, blijkt nog weer eens uit de beide hier besproken praeadviezen. De opvattingen van Prof. Pitlo kenden wij reeds voor een deel uit zijn nieuwe leerboek „Het erfrecht naar het Nederlandse Burgerlijk Wetboek“, dat hij een jaar geleden voltooide (zie blz. 57 e.v. en blz. 108 e.v.). Nu nemen wij daarnaast kennis van de opvattingen van zijn medepraeadviseur, candidaat-notaris Buining. Uiteraard worden een aantal van de belangrijkste onderdelen van het onderwerp in beide praeadviezen behandeld: de kenmerken van het fideicommiss de residuo, het bewind, de rechtspositie van de bezwaarde, de rechtspositie van de verwachter, de bewijslast, afstand, het huwelijk van de bezwaarde. Dit is geen bezwaar, waar bovendien de beide praeadviseurs op verschillende punten van mening blijken te verschillen, zodat men de problemen van verschillende standpunten uit belicht en beiderzijds met argumenten gestaafd voorgezet krijgt. Zo laat Buining voor de residuair bezwaarde de eis van goede trouw gelden (blz. 25 e.v.), Pitlo doet dit niet. „Het staat den bezwaarde vrij zo te financieren, dat er niets voor den verwachter overblijft“; blz. 93; ook blz. 159. Beperingen van de bevoegdheid van de bezwaarde tot het verteren van de f.c. goederen acht Pitlo ongeldig; Buining ziet er geen bezwaar tegen (blz. 29, 93 en 117). Volgens Pitlo heeft de verwachter een recht onder voorwaarde en tijdsbepaling (blz. 144); zijn medepraeadviseur denkt hier anders over (blz. 24). Jure constituto, d.w.z. onder het thans geldende burgerlijk recht reeds, neemt Pitlo een omslagstelsel aan (zie de speciaal ook voor economen belangwekkende § XI over de begrippen verveemden en verteren op blz. 125 e.v.; met correcties op het evenredigheidsstelsel op blz. 139). Buining huldigt een meer legistisch standpunt (blz. 40). Inzake de huwelijksgemeenschap bij huwelijk van de bezwaarde hangt Pitlo (blz. 140) de door Eggens verkondigde leer aan, dat beide echtgenoten gebonden zijn aan de uit het fideicommiss de residuo voortvloeiende lasten: Buining oefent critiek op deze leer en op verschillende andere opvattingen, welke over dit moeilijke vraagstuk verkondigd zijn; een eigen opvatting zet hij uiteen op pagina 48 e.v. Scholten's opstel in W.P.N.R. 2089 vond ik niet vermeld. Wij laten het bij deze voorbeelden.

Beide praeadviseurs en met name Pitlo bespreken bovendien een groot aantal detailkwesties, welke bij het fideicommiss de residuo rijzen. Ook hiervan enkele voorbeelden: lenen de akte van huwelijkse voorwaarde en de akte van artikel 231 B.W. zich voor een residuaire fideicommissaire making; is een fideicommiss geldig, wanneer de ver-

wachters niet genoemd zijn; is bij roerend goed overgifte van hand tot hand mogelijk (alle op blz. 96); bindt een door de bezwaarde gesloten verhuur-contract de verwachter (blz. 120); doet een door de bezwaarde gesloten koopovereenkomst dit, zodat de verwachter verplicht is te leveren (blz. 121); welke invloed heeft afstand van de huwelijksgemeenschap door de vrouw of haar erfgenamen (blz. 143)?

Zo vindt men nu, naast de bestaande handboeken van Asser-Meijers, Klaassen-Eggens, Pitlo, Suyling-Dubois, Völlmar e.a., waarin het erfrecht behandeld wordt, in deze beide praeadviezen wel alle problemen, die er inzake het fideicommiss de residuo rijzen, bijeen; duidelijk uiteengezet en scherpzinnig belicht door twee op erfrechtelijk gebied bij uitstek bekwame en deskundige inleiders; beide bovendien als civilisten modern georiënteerd. Een werk, waarin een dergelijke systematische en uitputtende behandeling der problemen plaats heeft, kan voor de practijk later uitermate nuttig zijn, naar bijvoorbeeld de livijge Amsterdamse dissertatie (1937) van de tegenwoordige Groningse hoogleraar J. Wiarda over de cessie of overdracht van schuldvorderingen op naam naar Nederlands burgerlijk recht nog dagelijks toont. De niet-juristen van professie, die een zodanig werk in hun dagelijkse practijk raadplegen, moeten niet denken, dat het hier om talloze juridische haarkloverijen en spitsvondigheden gaat. Zij dienen in 't oog te houden, dat er een samenhang bestaat tussen de verschillende onderdelen van het recht en dat de rechtsregels niet op zichzelf staan, doch deel uitmaken van een systeem. Zo moet men de problemen over de bewijslast bij het fideicommiss de residuo, waaraan ook nu weer de beide praeadviseurs elk een afzonderlijke paragraaf wijden, zien tegen de achtergrond niet alleen van het eerste artikel van het Vierde Boek (art. 1902 B.W.), maar ook van de verschillende bewijslasttheorieën, welke er in de loop der tijden in de rechtswetenschap verkondigd werden. Waar het fideicommiss de residuo in de tegenwoordige omstandigheden aan actualiteit weer gewonnen heeft, zullen ook de accountants ongetwijfeld bij hun werk ermee in aanraking komen. Zij kunnen er zeker van zijn in de beide hier besproken praeadviezen — zie ook de twee tijdschriftartikelen, welke Dr A. R. de Bruyn in W.P.N.R. No. 4245 en 4246 er inmiddels aan wijdde — een betrouwbare gids te vinden, wanneer zij gedwongen zijn zich in het labyrint van het fideicommiss de residuo te oriënteren.

HET BELASTINGRECHT IN INDONESIË door Mr W. F. Prins, uitg. J. B. Wolters' Uitgeversmij N.V., Groningen, prijs f 13,55.

door A. Nierhoff

Dit omvangrijke boekwerk neemt een aanvang met een algemene inleiding, die uit twee hoofdstukken bestaat. Tot de belangrijke onderwerpen van het eerste hoofdstuk — die niet alleen voor Indonesië van betekenis zijn doordat zij een algemeen karakter dragen — behoren o.m.: het begrip belastingen, de indeling der belastingen, de plaats van het belastingrecht in de rechtswetenschap, belastingrecht en privaatrecht, belastingrecht en strafrecht. Het tweede hoofdstuk geeft een beknopte geschiedenis van het belastingstelsel in Indonesië, in verschillende tijdvakken onderverdeeld.

Op de algemene inleiding volgt, te beginnen blz. 148, de behandeling van het eigenlijke onderwerp: de rechten van overschrijving, de rechten van overgang en het zegelrecht. Deze heffingen worden in haar grote verscheidenheid uitvoerig besproken. Vanwege het nauwe verband worden de eerste twee belastingen tezamen behandeld. Het successierecht is sedert 1 Januari 1949 in Indonesië afgeschaft, daarom is deze heffing buiten bespreking gebleven.

De titel van het boekwerk is niet in overeenstemming met zijn inhoud. De door schrijver behandelde belastingen vormen n.l. slechts een klein onderdeel van alle belastingen, die in Indonesië worden geheven. Een overzicht van alle belastingen wordt gegeven op blz. 284: Geraamde opbrengst van de verschillende belastingen voor het jaar 1951. Zoals de schrijver in het voorwoord mededeelt is het werk in de eerste plaats bestemd voor de studie van het notarieel doctoraal-examen aan de Universiteit van Indonesië. Dit blijkt ook uit de belastingen, die een onderwerp van bespreking uitmaken.

Daar de belastingen naar inkomen en vermogen onbesproken zijn gebleven, heeft dit belangrijke werk voor de accountant in Indonesië weinig practische betekenis.

GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF (Beheer en administratie) door B. B. Luuring, Th. M. Gundlach en A. Venverloo. 6de uitgaaf. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn. door J. H. Textor

In onze bespreking van de vijfde, in 1949 verschenen druk van dit boek merkten wij op, dat grondbedrijven instellingen zijn, waarin belangrijke kapitalen op lange termijn worden vastgelegd. De overheid neemt, in het belang van de volkshuisvesting en het afwenden van het gevaar van voor de gemeenschap nadelige gevolgen van grondspeculatie door particulieren, omvangrijke risico's op zich.

De financiële gevolgen van talrijke conjuncturele en structurele invloeden kunnen echter niet, of niet nauwkeurig genoeg worden berekend, waardoor pas bij liquidatie van de aangekochte gronden na vele jaren het juiste geldelijke resultaat bekend wordt.

Om nu gedurende de tijd, die aan deze liquidatie vooraf gaat, enige redelijke zekerheid te hebben omtrent de financiële uitkomsten van het grondbedrijf en de in de boekhouding verantwoorde waarde van de gronden (met inbegrip van de zogenaamde rentebijdrage) grijpt men naar het middel van de periodieke taxatie dier gronden. Zolang prijsregeling van gronden van overheidswege nodig is wordt door velen het nut dier taxatie betwijfeld.

Aan dit vraagstuk wordt in het boek de nodige aandacht gewijd. In het bijzonder worden besproken de sedert Mei 1949 tot stand gekomen wetten, voorschriften en besluiten, verband houdende met de gemeentelijke grondpolitiek.

Ook de herziening van de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften heeft tot het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de vorige uitgaaf aanleiding gegeven.

Aan de kostprijscalculatie is een belangrijke plaats ingeruimd. De lezer zal daarnaast kennis kunnen nemen van verschillende modellen, welke in de administratie van grondbedrijven gebezigd worden.

Een aantal vraagstukken op het gebied der administratie is opgenomen.

Een model beheersverordening en taxatieverordening, alsmede een overzicht van geraadpleegde literatuur vinden aan het einde van het werk een plaats.

Evenals vroeger kunnen wij dit boek, waarin wellicht de meest ingewikkelde administratie, welke bij gemeentebedrijven voorkomt, op voortreffelijke wijze wordt behandeld, aan accountants en studerende van harte aanbevelen.